

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS: PENDEKATAN, TANTANGAN, DAN HARAPAN

LEARNING ENGLISH FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS: APPROACHES, CHALLENGES, AND EXPECTATIONS

Siti Suharsih

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pos-el: ssuharsih@untirta.ac.id

(Makalah diterima tanggal 4 Agustus 2022 — Disetujui tanggal 2 November 2022)

Abstrak: Mengajarkan bahasa Inggris untuk siswa berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang tepat. Guru perlu mengenali karakter setiap kategori siswa yang dihadapi sehingga dapat memutuskan strategi atau pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran. Tulisan ini menjelaskan pendekatan pembelajaran yang dipilih serta tantangan dan harapan guru bahasa Inggris saat melakukan pembelajaran dengan siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif dan kelas khusus. Wawancara dilakukan kepada tiga guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus dengan kategori tuna grahita, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, dan lamban belajar. Hasil wawancara menemukan bahwa pendekatan pembelajaran yang paling banyak digunakan adalah *contextual teaching learning* dan ekspositori. Tantangan terberat yang dihadapi oleh guru saat melakukan pembelajaran adalah perilaku dan emosi yang tidak stabil dari siswa. Selain itu guru perlu memodifikasi materi dan menyederhanakan RPP agar siswa mudah memahami materi

Kata kunci: pembelajaran bahasa Inggris, anak berkebutuhan khusus, strategi pembelajaran

Abstract: *Teaching English to students with special needs requires the appropriate approach. Teachers need to recognize the character of each category of students they face so that they can decide on the right strategy or approach in the learning process. This paper describes the learning approach chosen and the challenges faced by English teachers when teaching students with special needs in inclusive and special classes. Interviews were conducted with three teachers who teach students with special needs in the categories of mental retardation, attention deficit disorder and hyperactivity, and slow learning. The results of the interview found that the most widely used approach were contextual teaching learning and expository. The toughest challenge faced by teachers when conducting learning is the unstable behavior and emotions of students. In addition, teachers need to modify the material and simplify the lesson plans.*

Keywords: *learning English, children with special needs, learning strategies*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Hal tersebut tertuang dalam UUD 45 ayat (1) dan ayat (2) bahwa warga negara memperoleh hak sama dalam pendidikan. Hak memperoleh pendidikan dipertegas kembali dalam UU no 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengisyaratkan bahwa pendidikan bermutu diberikan untuk semua warga negara, baik yang berbeda dalam fisik, emosional, mental, intelektual, sosial.

Untuk memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu, sekolah tidak dapat menghalangi siapapun yang ingin bersekolah, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus memperoleh hak belajar di sekolah manapun, baik sekolah reguler maupun sekolah khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang membutuhkan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak (Desiningrum, 2016: 1). ABK ditandai dengan fisik, emosi, dan intelektual yang lebih rendah atau lebih tinggi diantara anak-anak lainnya (Triutari, 2014,117). Dengan keunikan yang dimiliki oleh ABK, mereka seringkali tidak dapat menyelaraskan diri

mereka untuk bersama-sama terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru perlu menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan ABK.

Penelitian mengenai pembelajaran bahasa Inggris untuk anak berkebutuhan khusus menunjukkan adanya perbedaan strategi yang digunakan (Triswari, Nadya, 2022; Hadi, dkk, 2019; Rahmatunnisa, 2019; dan Santosa, 2019). Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris adalah ekspositori, *Contextual Teaching Learning* (CTL), dan tutor sebaya (*Peer Tutor*). Namun demikian, masih sedikit penelitian yang mengungkapkan bagaimana pembelajaran dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif dan di kelas khusus.

Kajian mengenai pembelajaran bahasa Inggris untuk ABK baik di kelas inklusif maupun kelas khusus menumbuhkan rasa ingin tahu tentang pendekatan apa yang digunakan oleh guru dan tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Sekaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan, tantangan, dan harapan yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris di dua sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi yaitu

SD Islam Dilaraf Islamic School Tangerang dan sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang.

LANDASAN TEORI

Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus atau dapat disingkat menjadi ABK merujuk pada kondisi individu yang berbeda dengan individu lain dalam kemampuan/keberfungsiannya baik secara fisik maupun mental (Kristiana dan Widayanti, 2016: 10). Karakter yang menandai anak berkebutuhan khusus dapat jelaskan melalui oleh tiga perspektif berbeda, yaitu faktor biologis, psikologis, dan keluarga, sosial, dan budaya. Kristina an Widayanti (2016: 14-15) memberikan penjelasan bahwa perspektif biologis ditandai oleh hambatan perkembangan karena faktor genetika dan neurologis. Perspektif psikologis ditandai dengan hambatan emosi yang tidak berhasil diatasi sehingga muncul perilaku maladaptif (abnormal). Perspektif keluarga, sosial, dan budaya merujuk pada hambatan yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sosial, dan budaya. Beberapa kategori anak berkebutuhan khusus di antaranya adalah lamban belajar (*slow learner*), gangguan pemusatan dan hiperaktivitas (ADHD), tuna grahita, dan

autisme. Siswa dengan kategori lamban belajar menunjukkan keterbatasan kognitif, ingatan yang rendah, mudah terganggu dan rendah konsentrasi (Reddy, Ramar Kusuma, 2006: 15). Untuk siswa dengan gangguan pemusatan dan hiperaktivitas (ADHD) ditunjukkan melalui berbicara terus menerus, sulit untuk fokus, tidak dapat berhenti bergerak, dan sering menginterupsi percakapan. Untuk siswa tuna grahita ditandai dengan kesulitan memahami sesuatu, mengalami keterlambatan bicara atau mengalami kesulitan bicara. Ciri umum lainnya dari tuna grahita adalah kemampuan kognitif yang masih di bawah rata-rata.

Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Dengan keunikan yang dimiliki oleh ABK, proses pembelajaran menjadi suatu tantangan tersendiri bagi guru-guru. Tantangan ini menjadi salah satu alasan guru untuk menggunakan cara, strategi, atau pendekatan yang tepat dalam mengajar. Haryati, Sunaryo, dan Khairul (2018: 161) mengemukakan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu memaksimalkan pembelajaran untuk ABK. Beberapa langkah yang dapat dilakuakn di antaranya adalah memodifikasi proses pembelajaran,

mengadaptasi proses sesuai dengan kondisi anak, dan melakukan penyederhanaan materi agar mudah dipahami.

Dalam melaksanakan sebuah proses pembelajaran secara menyeluruh, guru dapat memilih strategi atau pendekatan yang tepat untuk kondisi ABK. Menurut Capin dan Vaughn, (2017: 116) guru dapat menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran paralel, teknik pembelajaran individu, dan penggunaan media visual.

Pendekatan Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus.

1. Contextual Teaching Learning (CTL)

CTL mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang menggunakan strategi ini ditandai dengan perencanaan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan mental siswa, membentuk kelompok mandiri siswa, dan memberi perhatian pada siswa yang memiliki multi intelegensia (Mulyono dan Wekke, 2018: 24)

2. Ekspositori menekankan cara guru yang menjelaskan secara verbal kepada siswa. Dengan menggunakan pendekatan ini, guru menjadi sumber yang paling

penting di antara sumber belajar lainnya. Beberapa karakteristik pendekatan ekspositori di antaranya adalah menstimulasi siswa melalui benda-benda nyata di sekeliling siswa, menggunakan pelafalan yang benar, mengajarkan materi melalui cara verbal (Mulyono dan Wekke, 2018: 25)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan strategi, tantangan, dan harapan guru saat mengajarkan bahasa Inggris di kelas.

Metode kualitatif dapat dilakukan melalui etnografi, *grounded theory*, fenomenologi, studi kasus, dan analisis isi (Huberman, 2014:27). Lebih lanjut Huberman mengkalisifikasikan ciri dari penelitian kualitatif, yang diantaranya adalah dilakuakn secara intensif dengan melakukan kontak langsung para partisipan, peran peneliti adalah mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap sebuah individu dan kelompok, dan hasil analisis ditunjukkan melauai kata (2014:28).

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua sekolah yang dijadikan tempat penelitian.

Yang pertama adalah SD Islam Dilaraf Islamic School yang terletak di Jl. Kampung Kelapa – Jl. Bumi Mas Raya No.17 RT. 001/03, Cikokol, Tangerang. Sekolah ini merupakan sekolah dasar yang memiliki program inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus yang sudah berjalan selama kurang lebih tujuh tahun. Sekolah ini memiliki tiga kelas inklusif di kelas dua, tiga, dan lima. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan fokus pada pembelajaran inklusif di kelas dua dan tiga dengan kategori murid lamban belajar (*Slow Learner*), dua siswa dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (*Attention Deficit Hyperactive Disorder*), satu siswa *Down Syndrome*.

SKh N atau Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang menjadi lokasi penelitian yang kedua. Sekolah ini beralamat di Jl. Bhayangkara No.45, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang. Sekolah ini mempunyai 226 ABK yang terbagi kedalam beberapa kategori, yaitu tunanetra sebanyak sembilan siswa, tunarungu sebanyak 63 siswa, tunagrahita sebanyak 139 murid, tuna daksa sebanyak 13 murid dan autisme sebanyak 15 murid.

Data dan Sumber Data

Data berasal wawancara menggambarkan pendekatan, tantangan, dan harapan guru yang mengajar siswa

berkebutuhan khusus di dua sekolah yang berbeda. Dalam hal ini, ada tiga guru yang menjadi responden. Sumber data diperoleh dari tiga responden ini adalah para guru bahasa Inggris di dua lokasi berbeda. Dua responden guru, yaitu Ibu Nurul dan Ibu Wiwit berasal dari SD Islam Dilaraf Islamic School, dan Bapak Tosi dari SKh N 01 Kota Serang.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada tiga responden guru dari dua sekolah yang berbeda. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang bertujuan untuk menemukan strategi yang digunakan (meliputi persiapan mengajar), tantangan selama mengajar, dan harapan guru dari proses pembelajaran.

Analisis Data

Hasil wawancara selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tahapan analisis kualitatif. Miles dan Huberman menyebut ada tiga tahapan dalam analisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data (2014:31). Proses kondensasi data dilakukan untuk memilih atau menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap dua orang guru. Penyeleksian data didasarkan pada tujuan menggali informasi tentang strategi yang digunakan, persiapan mengajar, dan tantangan dalam mengajar anak

berkebutuhan khusus. Data tentang strategi, persiapan sebelum mengejar dan tantangan dikelompokkan dan disajikan melalui tabel.

PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan adanya perbedaan dalam pemilihan pendekatan pembelajaran, persiapan mengajar, dan tantangan yang dihadapi oleh guru saat mengajar bahasa Inggris kepada anak berkebutuhan khusus. Berikut disajikan perbedaan strategi dan persiapan mengajar dari kategori anak berkebutuhan khusus, yaitu lamban belajar (*slow learner*), tuna grahita, gangguan pemusatan dan hiperaktivitas (*attention deficit hyperactivity*) dan *down syndrome*.

Tabel 1. Strategi Pembelajaran yang Digunakan

Kategori ABK	Pendekatan pembelajaran yang digunakan
Tuna Grahita	Guru memilih menggunakan pendekatan <i>Contextual Teaching Learning</i> . Guru melakukan pendekatan secara perlahan terhadap peserta didik, seperti dengan memberi instruksi untuk mengucap kata dalam bahasa Inggris secara perlahan dan berulang

	kemudian memberikan pujian untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik
Lamban Belajar (<i>Slow learner</i>)	Pendekatan yang digunakan adalah <i>Contextual Teaching Learning</i> . Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena guru mengaitkan langsung dengan tindakan yang mereka lakukan sehari-hari.
Gangguan Pemusatan dan Hiperaktivitas (ADHD), dan <i>down syndrome</i>	Pendekatan yang digunakan adalah kontekstual. Guru mengaitkan materi dengan kegiatan sehari-hari murid

Pendekatan untuk siswa Tuna Grahita

Tuna grahita adalah suatu kondisi yang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan fungsi komunikasi. Tuna grahita memiliki tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam tulisan ini, responden mengajar siswa tuna grahita dengan kategori *down syndrome* ringan dan sedang. CTL dipilih responden sebagai strategi pembelajarannya, yaitu melalui pemberian instruksi berulang-ulang secara perlahan kata demi kata. Sebelum memulai pembelajaran, responden menyiapkan siswa agar sedia

belajar dengan cara memberikan ‘ice breaking’ atau bernyanyi:

“...dengan memberikan ice breaking atau menyanyikan lagu sesuai dengan materi yang akan di pelajari. ketika semua sudah mulai kondusif guru menyampaikan materi yang tidak terlalu tapi bisa ditangkap oleh anak. seperti materi angka 1 - 10 diucap berulang kali sampai anak itu terbiasa dan dapat mengingat.”

Pada saat menyampaikan materi bahasa Inggris, responden tidak membedakan materi untuk murid tuna grahita ringan dan sedang. Perbedaan yang dilakukannya adalah penggunaan media, yaitu memberikan teks patah-patah dan siswa diminta untuk menebalkan tulisan tersebut. Cara ini ditempuh responden untuk siswa yang masih belum bisa menulis. Alternatif lainnya dapat menggunakan teks patah adalah dengan memberikan contoh baris kalimat dan murid diminta untuk meniru tulisan tersebut. Pemilihan media seperti yang dijelaskan oleh Capin dan Vaughn (2017: 116), bahwa guru dapat media visual dalam pembelajaran yang menarik dapat menjadi hal yang diperhatikan oleh guru.

Persiapan mengajar menjadi hal yang tak kalah penting sebagai rangkaian pembelajaran yang menyeluruh. Dari hasil wawancara dengan responden,

diketahui bahwa persiapan sebelum mengajar mencakup pengetahuan lengkap guru terhadap kondisi siswa, baik dari kelebihan dan kekurangannya. Guru mempersiapkan strategi yang berbeda untuk setiap siswa yang memiliki hambatan berbeda beda. Misalnya, untuk siswa yang baru bisa meniru tulisan, guru perlu menyiapkan teks ukuran besar agar murid bisa meniru tulisan dengan baik dan benar.

Pendekatan untuk Siswa lamban belajar (*Slow Learner*)

Untuk siswa dengan kondisi lamban belajar (*slow learner*), responden menggunakan pendekatan *Contextual Teaching Learning*. Penerapan dalam proses pembelajaran adalah dengan menghadirkan konteks ke dalam kelas, yaitu dengan mengaitkan contoh dan praktek sehari-hari saat membahas materi pembelajaran. CTL menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus (Capin dan Vaughn, 2017: 116). Menurut salah satu responden yang menjadi guru bahasa Inggris, mengulang materi beberapa kali dapat dilakukan agar murid paham terhadap materi yang disampaikan. Dari hasil wawancara ditemukan juga bahwa ada beberapa persiapan khusus sebelum

mengajar, yaitu menyederhanakan RPP dengan kebutuhan siswa *slow learner*. Penyederhanaan RPP dapat digunakan sebagai salah satu langkah mengajar siswa berkebutuhan khusus (Haryati, Sunaryo, dan Khairul (2018: 161). Selain itu, guru juga menyiapkan media gambar dan menggunakan teknik bermain (game). Proses pembelajaran akan semakin bermakna saat guru melakukan refleksi setelah pembelajaran usai.

“Untuk siswa yang lamban belajar (*slow learner*) sendiri, *reflection* ini sangat penting, karena mereka sering lupa tentang materi yang baru disampaikan”

Adakalanya guru pun harus memberikan contoh untuk tugas yang harus mereka kerjakan di rumah. Pemberian contoh ini bertujuan agar siswa dengan kategori lamban belajar tidak kebingungan dalam mengerjakan tugas mereka.

Strategi Pembelajaran pada Siswa gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas atau ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) dan *Down Syndrome*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bahasa Inggris kelas tiga, responden mempunyai seorang siswa dengan kategori *down syndrome* dan dua murid dengan kategori ADHD. Sama seperti responden yang mengajar

murid tuna grahita, responden ini pun menggunakan strategi kontekstual untuk murid dengan katgeori ADHD dan *down syndrome*. Menurut responden, strategi ini dianggap sangat tepat karena dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan kegiatan yang murid temui atau lakukan sehari-hari. Pendekatan kontekstual diaplikasikan di kelas melalui tahapan yang sudah rancang RPP. Hal lain yang dilakukan oleh guru adalah dengan menerjemahkan kosakata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Cara ini dianggap sangat ampuh karena untuk murid kategori ADHD dan *down syndrome* sulit memahami materi.

“Ketika memasuki kegiatan inti, biasanya saya akan mengajarkan mereka tentang kosakata sesuai dengan materi yang dipelajari. Namun, saya menyampaikan materi bahasa Inggris ini dengan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya.”

Selain menggunakan media gambar, responden juga menjelaskan bahwa proses menjelaskan materi dilakukan berulang kali hingga siswa dianggap mengerti. Cara ini sama juga dilakukan oleh responden yang mengajar anak *slow learner* yang melihat pada kondisi siswa yang sedang belajar. Karena titik berat pada kosakata, responden memastikan juga bagaimana

artikulasi setiap kata yang diucapkan oleh siswa.

Tantangan dan Harapan

Mengajar siswa berkebutuhan khusus memiliki tantangan tersendiri. Guru perlu menyiapkan pembelajaran dengan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan cara menyederhanakan RPP dan menyiapkan media menarik. Selain persiapan sebelum mengajar, beberapa hal lain yang menjadi tantangan guru berkebutuhan khusus adalah:

1. Perilaku murid yang cenderung berubah-ubah tergantung keadaan hati atau *mood*

Perilaku yang cenderung berubah-ubah sesuai dengan mood atau keadaan hati siswa merupakan situasi yang cukup menantang yang dihadapi oleh para guru. Guru perlu menyiapkan berbagai alternatif upaya agar pembelajaran tetap dapat diikuti oleh siswa. Dalam keadaan yang kurang baik, siswa dapat menunjukkan perilaku yang berbeda-beda. Responden yang mengajar bahasa Inggris untuk siswa tuna grahita mengakui bahwa Ia perlu menyiapkan keadaan siswanya nyaman dan siap untuk belajar. Setelah keadaan kelas kondusif,

responden baru akan memulai pembelajarannya.

Senada dengan perilaku murid tuna grahita, siswa dengan kategori ADHD dan *down syndrome* memerlukan tempat yang kondusif dan tenang saat siswa menunjukkan perilaku yang berlebihan, seperti menangis, tertawa atau berbicara terus menerus. Menurut responden Wiwit, Ia perlu mengasingkan siswanya ke tempat yang lebih tenang agar tidak mengganggu teman-temannya yang lain.

2. Penjelasan yang berulang-ulang

Beberapa kategori siswa berkebutuhan khusus dalam penelitian, seperti *slow learner* dan *down syndrome* membutuhkan lebih dari satu kali penjelasan. Dalam penelitian ini, kondisi siswa dengan kategori *down syndrome* cenderung tidak suka berbicara dan sering tidur di kelas. Kondisi ini membuat keterampilan verbalnya kurang sehingga guru melakukan pengulangan materi atau bertanya berulang kali sampai siswa memahami materi.

3. Persiapan Sebelum Mengajar

Sebelum guru memulai pembelajaran bahasa Inggris, guru melakukan persiapan pembelajaran,

terutama kemampuan modifikasi materi dan penyederhanaan RPP. Guru memodifikasi materi dengan cara menyederhanakan konsep materi dan memberikan penguatan pada beberapa hal yang dianggap penting. Dalam konteks penelitian ini, guru menggunakan strategi alih bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Strategi ini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk kondisi dan kebutuhan murid-murid dalam proses pembelajaran.

4. Harapan Pendukung Proses Pembelajaran

Untuk menunjang pembelajaran yang lebih menarik, guru memerlukan fasilitas sekolah yang memadai. Kondisi sekolah dengan fasilitas yang memadai sudah dirasakan oleh beberapa guru. Namun demikian, masih dijumpai fasilitas sekolah yang masih kurang memadai. Menurut responden, fasilitas dapat mendukung proses pembelajaran agar membangun kreativitas dan inovasi guru *“...bisa didukung dengan fasilitas sekolah yang lengkap agar memudahkan guru untuk mengimplementasikan inovasi baru yang dibuat.*

Selain fasilitas, ketersediaan guru yang sesuai dengan latar

belakang pendidikan inklusi menjadi harapan responden di penelitian ini terutama guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler: *“Faktor lainnya adalah tenaga kependidikan, seperti adanya koordinator program inklusi. Jika ada koordinator, guru-guru inklusi dengan mudah bertanya tentang apa yang mereka tidak ketahui”*

PENUTUP

Pembelajaran bahasa Inggris untuk anak berkebutuhan khusus memberikan tantangan yang tidak mudah dihadapi dan dijalani. Guru perlu menyiapkan rancangan pembelajaran, materi, dan media sebaik mungkin agar murid mudah paham. Rancangan yang disederhanakan dan modifikasi materi disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Adakalanya perilaku anak berubah sesuai dengan mood, sehingga kesiapan psikologis guru menjadi hal utama sebelum guru mengajar. Untuk memperlancar proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus baik di sekolah reguler atau di sekolah khusus, fasilitas dapat menjadi pendukung kelancaran proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Capin, P., & Vaughn, S. (2017). Improving Reading and Social Studies Learning for Secondary Students With Reading Disabilities. *Teaching Exceptional Children* .
- Desiningrum, Dinie Ratri. (2016) *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain.
- Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, dkk. Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *Salam-Jurnal Sosial dan Budaya Syari- FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol 6 no 2 (2019), halaman 207-228.
- Miles, Matthew B, Miles Huberman, dan Jhonny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Method Sourcebook*. 3rd Edition. London: Sage Publications.
- Kristina, Ika Febrian dan Widayanti, Costri Ganes (2016) *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang: Undip Press.
- Mulyono, & Wekke, I. S. (2018). *Strategi Pembelajaran Di Abad Digital*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Reddy, G. L., Ramar, R., & Kusuma, A. (2006). *Slow Learners: Their Psychology and Instruction*. New Dehli: Discovery Publishing House.
- Suaparno. (2010). *Buku Panduan Pendidikan Inklusif untuk Anak Usia Dini di TK*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Triutari, I. (2014).).“Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang System Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi”. . *Jurnal: Ilmiah Pendidikan Khusus*.